

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARDA ATROF- MUHITGA MAS'ULIYATLI MUNOSABATNI SHAKLLANTIRISH VOSITA VA USULLARI

Soliyev Ilhom Sobirovich

Pedagogika fanlar bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Topvoldiyeva Mushtariybegim Ravshan qizi

Farg'ona davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11244314>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18-may 2024 yil

Ma'qullandi: 20-may 2024 yil

Nashr qilindi: 22-may 2024 yil

KEY WORDS

*global, integratsiya, ekologiya,
ekologik muammo, atrof-muhit,
yovvoyi o'simliklar*

ABSTRACT

Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish metodlari, shakllari va vositalarini ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etish yoritilgan.

Dunyo jamiyatida global ekologik muammolar va integratsiya jarayonlari chuqurlashayotgan hozirgi sharoitda ijtimoiy va individual ekologik tushunchalarni boshlang'ich sinfdan boshlab rivojlantirishga ehtiyoj kuchaymoqda. Rivojlangan mamlakatlar maktabgacha ta'lim tizimi bolalarda atrof-muhitga oqilona munosabatni shakllantirishga qaratilgan ijtimoiy va tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlar, ilmiy-metodik ta'minot va axborot-ta'lim muhiti, ekologik ta'lim muammolari echimini topishga alohida e'tibor qaratmoqda. Ushbu masalalarni hal etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish ekologiyaga bo'lgan munosabatni to'g'ri tarbiyalash umumbashariyat kelajagi uchun eng dolzarb muammo sifatida e'tirof etilmoqda.

Zamonaviy ta'limning eng muhim vazifalaridan biri shaxs tarbiyasida yangicha yondashuvni tashkil etishdir. Bu jarayonlar bolaning ijodiy faol, mustaqil fikrlovchi, muloqotchan va mas'uliyatli bo'lishini ta'minlaydi. Hozirgi kunda bolalarda kretivlik masalasi o'rganilmagani dolzarb masalalardan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida: "Maqsadimiz kelgusi 3-4 yilda mamlakatimizdagi bog'cha yoshidagi bolalarni ana shunday ta'lim muassasalariga to'liq qamrab olishdan iborat va biz bunga albatta erishamiz"¹, deb ta'kidlagan edi.

Darhaqiqat, maktabgacha ta'lim sohasida o'tgan qisqa vaqt mobaynida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"²gi Qarori, "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"³gi Farmoni asosida misli ko'rilmagan ishlar amalga oshirildi. Ta'kidlash joizki, mazkur qonun loyihasining ishlab chiqilishi o'z navbatida ta'lim sohasiga oid milliy qonunchiligimizning yanada takomillashuvi, sohaga oid barcha munosabatlarning huquqiy asoslarini mustahkamlashga xizmat qildi.

Ma'lumki, bola shaxsi o'zaro va bioijtimoiy munosabatlar tizimida tarkib topadi. Bu munosabatlarni keltirib chiqaradigan asosiy manba – bolaning hissiy bilish jarayoni va o'yin

faoliyatidir. Demak, bola shaxsiga xos bo'lgan barcha psixologik holat va jarayonlar ijtimoiy hayot hamda atrof-muhit ta'sirida vujudga keladi. Bola o'z faoliyati jarayonida o'zini o'rab turgan tabiiy va antropogen narsalar va hodisalar mohiyatini bilib oladi.

Bolaning atrof-muhitni hissiy bilish jarayoni o'z mohiyati va xususiyati jihatidan bir-biridan shartli farq qiluvchi uch bosqichdan iborat bo'ladi. Zero, hissiy bilish bolaning sezgilariga bevosita ta'sir etgan tashqi atrof-muhit (tabiat) va uning alohida xossalarning ko'rinishlar, qiyofalar, tasvirlar, manzaralar shaklida miyasida eks etishidir. Bola o'zini o'rab turgan atrof-muhit va tabiatning muayyan xossalarni: havoning issiq-sovuqligini terisi bilan, suyuqliklarning ta'mini tili bilan, havodagi hidni burni bilan, tabiatdagi xilma-xil ob'ektlarning rangini ko'zi bilan, tovushlarni qulog'i bilan sezib, ya'ni mazkur xossalar bolaning besh turli sezgisiga ta'sir etib, shu a'zolarida joylashgan asab hujayralari orqali bosh miyasiga borib yetib, natijada miyada tabiatning ayrim xossalari to'g'risida bilim paydo bo'ladi, ularning ko'rinishlari, qiyofalari, tasvirlari, manzaralari vujudga keladi.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirishning mohiyati haqida so'zlashdan avval ekologik tushuncha mazmuniga to'xtalish lozim. Negaki, bolaga ekologik ta'lim-tarbiya bermay turib, atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirib bo'lmaydi.

Ekologik tushuncha – tabiatdagi narsa va hodisalarning muhim xususiyatlari, aloqalari va munosabatlarini aks ettiruvchi tafakkur shakli.

Ekologik tushuncha bilish mahsulidir, bu bilish oddiydan murakkabga ko'tarila borib, eski tushunchalarni mukammallashtiradi, aniqlashtiradi va yangilarini shakllantiradi. Tushunchaning asosiy mantiqiy vazifasi biron narsani boshqa narsadan fikran ajratishdan iborat.

Ekologik tushuncha – bu insonning tabiat bilan o'zaro ta'siri sohasidagi bilim va e'tiqodni mujassam etadi.

Ekologik ta'lim – tarbiya esa tabiat va jamiyat o'rtasidagi uzviylikni ta'minlash hamda tabiiy barqarorlikni saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ekologik ta'lim-tarbiyaga oid tushunchalar turli davrlarda turlicha izohlangan. Qadimgi odamlar asosan yig'ib-terib, ovchilik qilish va baliq tutish bilan kun kechirganlar. Tabiatning inson ustidan hukmronligi to'lov kashf etilgunga qadar davom etgan. Olov kashf etilishi bilan insonning tabiatga bo'lgan shogirdligi nihoyasiga etib, tabiat ustidan hukmronlik ta'siri kuchaydi. Inson tabiatning bir bo'lagi, ya'ni tabiat insonni yaratgan. Lekin inson jisman va aqlan rivojlanishi bilan tabiatga ozor bera boshlagan. Texnikaning rivojlanishi o'z navbatida foydali qazilmalardan keng foydalanishga olib keldi. Tarixdan ma'lumki, ba'zi rivojlangan mamlakatlar o'zga hududlarni o'z mustamlakalariga aylantirdi, bu erlarning tabiiy boyliklaridan xomashyo sifatida foydalandi: o'rmonlar kesildi, o'simlik va hayvonot dunyosi nobud bo'ldi. Foydali qazilmalar tiklanish yoki tiklanmasligini e'tiborga olinmasdan insonlar tomonidan ishlatildi.

Pirovardida, hayvonlarning noyob turlari keskin kamaydi, tuproqlar eroziyasi kuchaydi chuchuk suv tanqisligi muammosi vujudga keldi va boshqa ekologik muammolar paydo bo'la boshladi.

Inson va jamiyatning tabiatga aks ta'siri kuchayib ketdi. Oqibatda tabiat bilan jamiyat o'rtasidagi muvozonat buzildi, ekologik tanglik yuzaga keldi.

Bu davrning asosiy xususiyati shundan iboratki, ekologik muammolar umumbashariy tus oldi.

Bugungi kunda ekologik muammolarga echim topish rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda ustuvor ahamiyatli darajadadir. Bu davrning asosiy talabi insonning tabiat oldidagi o'z javobgarlik mas'uliyatini taqozo qiladi. Hozirgi zamonda inson muammolarni bevosita bartaraf etishni o'rganishi kerak. Ekologik muammolarni bartaraf etish orqali esa sog'lom muhitni yaratishimiz mumkin.

Sog'lom muhitning inson taqdirini hal qilishi haqida 1989-yilda AQSH da nashr etilgan "50 Simple Things" ("Barcha uchun 50 ta oddiy maslahat: Yer yuzi muhofazasi uchun nima qilish kerak?") nomli kitobda batafsil yozilgan. Amerika olimlarining fikricha, inson taqdirining ekologik jihatdan fojiali bo'lishiga quyidagilar sabab bo'lishi mumkin:

- ozon qobig'ining emirilishi;
- atmosferaning ifloslanishi;
- kimyoviy moddalarning atmosferani zararlashi;
- chuchuk suv havzalarining ifloslanishi;
- sanoat va ishlab chiqarish chiqindilari.

Fransuz pedagogi J.J. Russo "Emil yoki bola tarbiyasi to'g'risida"gi asarida bolalarni tabiat qo'ynida tarbiyalashni ta'kidlaydi. "Tarbiya tabiat bilan mutanosib holda tabiiy bo'lishi kerak",- deb yozib o'tgan.

Ekologiya (grekcha "oikas" - yashash, uy, makon, "logas" - ta'limotlar, umumiy tarzda u organizmlarning yashash joyi, makoni degan ma'noni anglatadi.³⁰ Ekologiya fani tirik organizmlarning ma'lum bir muhitda yashash qonuniyatlarini, ya'ni organizmlarning o'zaro va ularni urab to'rgan atrof-muhit bilan bog'liq bo'lgan hayot tarzini o'rganadi. Ekologiya so'zi jamiki tirik mavjudotlar, shu jumladan odamning yashash sharoiti va tashqi muhit bilan o'zaro munosabatini bildiradi.

G.Pestalotssi (1746-1827)"Lingard va Gertruda" asarida bolalardagi tabiiy quvvatlarni har tomonlama shakllantirish zarurligini yoritib beradi. Tarbiyaning asosiy prinsipi - bu insonlarning tabiat bilan uyg'unlashishidir. Inson va tabiat o'rtasidagi uyg'unlik tabiiy jihatdan integratsiyalashganligini ko'rish mumkin.

N.G.Chernishevskiylar maktab ta'limiga tabiat haqidagi bilimlarni kirgizish bola axloqiga ta'sir etib, tabiat qo'ynida bola xulqining shakllanib borishini uqtirib o'tganlar. Tabiat bola xulqining mu'tadil bo'lishiga olib keladi.

Ta'kidlash joizki, olamni bilish atrof-muhitni bilishdan boshlanadi. Hozirgi kunda buni o'rganish boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof-muhit haqidagi bilimlarining kengayishiga sabab bo'ladi. Ekologik bilimlar - o'quvchilarda tafakkur va xotira jarayonlarini takomillashishiga yordam beradi.

Ekologik bilimlar haqida ko'plab adabiyotlar va xalq og'zaki ijodi namunalarida ham ko'plab misollar keltirib o'tiladi. Xususan, xalq og'zaki ijodi boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik ongini shakllantirishga oid tushunchalarni rivojlantirish manbaidir. Xalq og'zaki ijodida inson obrazi tabiatsiz, uning injiqliklarisiz tasavvur etilmagan.

Jamiyat va tabiatning o'zaro munosabatlari orasida paydo bo'lgan yangi ekologik g'oyalarni ongli ravishda anglab, ularni ilmiy jihatdan hal etish usullari ekologik fikrlash deb ataladi.

Maktabgacha yosh didaktikasini shunday yo'lga qo'yish kerakki, bolalar tevarak-atrofdagi buyumlarning tashqi jihatlari bilangina emas, balki ular orasidagi eng oddiy bog'lanishlar, kuzatilayotgan hodisalarning eng yaqin sabablari, o'zgarish va rivojlanishlaridagi ayrim xususiyatlar bilan ham tanishsinlar, bunday material saviyaga mos bo'libgina qolmay, maktabgacha yoshdagi bola uchun qiziqarli hamdir. Bola ana shu bog'lanishlarni anglash orqali tabiat qonunlarini bila boradi.

Tabiiyki, maktabgacha yoshdagi bolalar tabiat qonunlarini to'la-to'kis anglab yeta olmaydilar. Bu o'rinda ana shu qonunlarning ayrim unsurlari haqida gap ketmoqda. Demak, ta'lim mazmunida ana shu jihatlar imkon qadar ajratib ko'rsatilishi lozim.

Atrof-muhit sharoitlari, tabiat boyliklari, o'simliklarning o'sishi va rivojlanishiga konkret iqlim sharoitlarining ta'siri haqidagi bilimlar tabiat qonunlarini to'g'ri tushunish uchun poydevor yaratadi. Unda quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladigan ishlarni tartiblash muhim ahamiyat kasb etadi:

- 1) O'zbekistonda keng tarqalgan o'simliklar;
- 2) tabiiy sharoitlarga turlicha moslashgan o'simliklar (issiqsevar, issiqqa chidamli, yorug'sevar va qurg'oqchilikka chidamli);
- 3) yashash shakllariga ko'ra: daraxtlar, butalar, o'tlar;
- 4) o'sadigan joyiga ko'ra: dala, o'tloq, bog', cho'l;
- 5) yashash sharoitlariga ko'ra: madaniy, yovvoyi (begona o't).

Maktabgacha katta yoshdagi bolalar, asosan, jamlangan tushunchalardan foydalanadilar; ular (70%) o'simliklarni jonli va jonsiz tabiatning boshqa unsurlaridan yaxshi farqlaydilar, tushuncha ta'rifini o'simliklarning nomini aytish, ularning qismlari yoki ulardan olingan mahsulotlarni aytish yo'li bilan ifodalaydilar, bolalar o'simliklarning yakka xususiyatlari va belgilari, bir o'simlikni boshqasidan farq qildiradigan jihatlarini ajrata bilmaydilar, binobarin, ayni paytda barcha o'simliklar yoki o'simliklar guruhlariga xos umumiy xususiyat va belgilarni aniqlay bilmaydilar, buning natijasida ular o'sadigan joyni ayta olmaydilar, aniq bir o'simliklarning daraxtlarga, o'tlarga mansubligini aniqlay bilmaydilar, madaniy va yovvoyi o'simliklarni bir- biridan ajrata olmaydilar.

Keyingi davrda pedagogika nazariyasi va amaliyotiga "atrof-muhit", "ekologiya", "ekologik muvozanat", "ekologik muammo", "ekologik muhit", "ekologik ong", "ekologik madaniyat", "ekologik munosabat", "ekologik e'tiqod", "ekologik ma'rifat", "ekologik ta'lim", "ekologik tarbiya" va boshqa bir qator terminlar va ular bilan bog'liq tushunchalar kirib keldi.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga ta'lim-tarbiya berayotgan tarbiyachilarning oldilarida eng muxim vazifalaridan biri bolalarning atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirishqolaversa, tabiat yaratgan boyliklardan oqilona foydalanish ruhida tarbiyalashdan iborat bo'lishi lozim. So'nggi yillardagi ta'lim-tarbiya mazmuni, shakli, vosita va metodlarini yangilashga e'tibor berish, maktabgacha ta'limga oid innovatsiyalarni izlash, uni ta'lim-tarbiya jarayoniga tarbiyachilarning pedagogik faoliyatiga kiritib borishning ahamiyati kattadir.

Atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish «munosabat», "mas'ullik"ni tarbiyalashda namoyon bo'ladi. Ekologik dunyoqarashning ajralmas bir qismi bo'lmish "ekologik mas'uliyat" deganda insonning atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatini tushunamiz. Bunday munosabat insoniyatning, xususan, ayrim odamlarning bilib-bilmay, uzoqni o'ylamay tabiatga ko'rsatgan salbiy ta'siri oqibatlarini anglash va bunday ta'sirni bartaraf etish istagi natijasidagina shakllanadi.

Xorij tajribalari maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish, aholining ekologik bilimga bo'lgan talabini o'rganish bugungi kunda etakchi davlatlarning eng muhim masalalari bo'lib kelmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning fikrlashi va hissiyotining yuqoriligi ularda birgalikda qayg'urish, kechayotgan hodisalarga mansublik hissini keltirib chiqaradi. Shu sababli bolalarda atrof-muhit hodisalari va odamlarning xatti-harakatlariga qiziqishni ilk bolalik davridan uyg'otish va ularga nisbatan hissiy-ijobiy munosabatni shakllantirishni talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.-T.: "O'zbekiston", 1998. 2. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonuni / "Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi", 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son. // <https://lex.uz/docs/5013007>.
3. O'zbekiston respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni. Qonunchilik palatasi tomonidan 2019 yil 22 oktyabrda qabul qilingan, Senat tomonidan 2019 yil 14 dekabrda ma'qullangan. №O'RQ-595 (18.06.2020 y. kundan kuchga kirgan).
4. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" O'RQ-595-son Qonuni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 17.12.2019 y., 03/19/595/4160-son. - 20 b. <https://lex.uz/docs/4646908>.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil, 29- dekabrdagi "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2707-sonl Qarori // 07/20/4555/4257-son). <https://lex.uz/docs/-3090103>.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son Qarori // (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.05.2019-y., 07/19/4312/3106-son; 09.10.2020-y., 07/20/4857/1357-son). <https://lex.uz/docs/-4327235>.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5198-son Farmoni. 09.10.2020-y., 07/20/4857/1357-son). <https://lex.uz/docs/-3362886>.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi «O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish qonuni.

INNOVATIVE
ACADEMY